

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15356171>

УДК 572.022+504.75.05(597)

**ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
УГАРНОГО ГАЗА В АТМОСФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ВЬЕТНАМА**

Ч.Х. Нгуен,

аспирант, факультет географии геоэкологии и туризма

С.А. Куролап,

д.г.н., проф., факультет географии геоэкологии и туризма

Ю.А. Нестеров,

к.г.н., доц., факультет географии геоэкологии и туризма,

Воронежский государственный университет,

г. Воронеж

Аннотация: В статье анализируются данные спутника Sentinel-5P TROPOMI, которые были обработаны на платформе Google Earth Engine. Исследование охватывает временную динамику концентраций угарного газа (CO) в северо-восточном Вьетнаме. Также рассматривается пространственное распределение CO в шести провинциях региона за 2019-2024 гг. Установлено, что концентрации CO демонстрируют устойчивые сезонные колебания. Пиковые значения наблюдаются в марте-апреле каждого года. Кроме того, выявлена высокая пространственная корреляция, свидетельствующая о стабильности распределения CO. Полученные результаты подтверждают необходимость долгосрочного мониторинга загрязнения воздуха.

Ключевые слова: Sentinel-5P, Google Earth Engine, Северный Вьетнам, угарный газ, пространственная корреляция, временная динамика

DYNAMICS OF CARBON MONOXIDE CONCENTRATION CHANGES IN THE ATMOSPHERE OF NORTHEASTERN VIETNAM

T.H. Nguyen,

Postgraduate student, Faculty of Geography, Geoecology, and Tourism

S.A. Kurolap,

D.Sc. in Geography, Professor, Faculty of Geography, Geoecology, and
Tourism

Y.A. Nesterov,

Ph.D. in Geography, Associate Professor, Faculty of Geography,
Geoecology, and Tourism,
Voronezh State University,
Voronezh

Annotation: The article analyzes data from the Sentinel-5P TROPOMI satellite, which was processed using the Google Earth Engine platform. The study examines the temporal dynamics of carbon monoxide (CO) concentrations in northeastern Vietnam. It also considers the spatial distribution of CO across six provinces in the region from 2019 to 2024. The findings indicate that CO concentrations exhibit stable seasonal fluctuations. Peak values are observed in March and April each year. Additionally, a high spatial correlation was identified, indicating the stability of CO distribution. The obtained results confirm the necessity of long-term air pollution monitoring.

Keywords: Sentinel-5P, Google Earth Engine, Northern Vietnam, carbon monoxide, spatial correlation, temporal dynamics

Угарный газ или монооксид углерода (CO) представляет собой опасный атмосферный загрязнитель, оказывающий значительное воздействие на здоровье человека и экосистемы. В отличие от других газов, CO образуется преимущественно при неполном сгорании топлива и способен вызывать острые отравления, хронические сердечно-сосудистые нарушения, а также влиять на когнитивные функции [1], и потому необходимо проводить мониторинг его концентрации в атмосфере для обеспечения благоприятной среды

обитания населения [2]. В рамках исследования акцент сделан на северо-восточном регионе Вьетнама, охватывающем провинции Куангнинь, Хайфон, Хайзыонг, Лангшон, Бакжанг и Бакнинь, т.к. комбинация антропогенных и природных факторов делает регион идеальной моделью для изучения экологических последствий промышленного роста в условиях меняющегося климата [4].

В данной работе мы используем данные спутника Sentinel-5P TROPOMI, обработанные через платформу Google Earth Engine (GEE), для оценки концентрации CO в атмосфере. Выбор этого источника обусловлен несколькими важными факторами. Во-первых, что он позволяет охватывать большую территорию и анализировать локальные источники выбросов, такие как промышленные зоны или транспортные магистрали [3]. Во-вторых, спутник Sentinel-5P TROPOMI имеет солнечно-синхронную орбиту, что предоставляет ежедневные глобальные измерения, это критически важно для отслеживания динамики загрязнения в режиме, близком к реальному времени [5]. Во-третьих, Sentinel-5P TROPOMI обладает высокой точностью измерений в ближнем инфракрасном диапазоне, что минимизирует погрешности при оценке концентраций CO даже в условиях облачности [5]. Это особенно актуально для северо-восточного Вьетнама, где сочетание промышленных выбросов и сложного рельефа создает неоднородные паттерны загрязнения.

Платформа GEE была выбрана благодаря ее способности обрабатывать большие объемы данных без необходимости их локального хранения, что существенно экономит вычислительные ресурсы и время. Интеграция алгоритмов машинного обучения и готовых наборов данных (например, метеорологических или карт землепользования) в GEE позволяет проводить комплексный анализ, учитывая влияние погодных условий и антропогенной активности на распределение CO в дальнейших работах.

С помощью программирования на языке JavaScript в платформе Google Earth Engine нами была построена временная серия концентраций угарного газа (CO) в исследуемом регионе за период 2019-2024 гг. График выявил четкую сезонную цикличность: пиковые значения CO наблюдаются в марте-апреле, тогда как минимальные концентрации регистрируются в июне-августе (рис. 1).

Сезонные колебания концентрации СО возможно обусловлены комплексом природных и антропогенных факторов. Пиковые значения в марте-апреле связаны с увеличением сжигания топлива для отопления и работы ТЭС в сухом сезоне (взамен ГЭС), а также активными сельскохозяйственными пожарами после сбора урожая, выделяющими значительные объемы СО. Дополнительным фактором выступают зимние температурные инверсии в горных районах, которые «запирают» загрязняющие вещества у поверхности. Снижение концентраций в июне-августе объясняется сезоном дождей, эффективно «промывающих» атмосферу, усилением ветров, рассеивающих СО в прибрежных зонах, и сокращением деятельности ТЭС из-за снижения спроса на отопление.

Рисунок 1 – Изменение концентрации оксида углерода (СО) в атмосфере Северо-восточной территории Вьетнама за период 2019–2024 (моль/м²)

Для визуализации пространственного распределения концентраций СО в исследуемом регионе нами были созданы серии карт за период 2019–2024 гг. (рис. 2). Карты демонстрируют устойчивую закономерность: наиболее высокие уровни СО наблюдаются в южных и прибрежных равнинных районах, где сосредоточены густонаселенные города (Бакнинь, Хайзюнг, Хайфон, прибрежная часть провинции Куангнинь), промышленные зоны, угольные ТЭС и портовые комплексы. Эти территории контрастируют с северными горными провинциями (Лангшон, северная часть провинции Бакжанг), где низкая плотность населения и ограниченная промышленная активность способствуют снижению концентраций.

Однако 2022 год выделяется резким снижением уровня CO на всей территории региона, что противоречит глобальному тренду, когда значительное сокращение выбросов произошло в году карантинов из-за COVID-19 карантинов [6-8], т.е. в 2020 во Вьетнаме. Это весьма загадочный вопрос и следует провести дальнейшие исследования для его ответа.

Рисунок 2 – Пространственно-временные изменения концентрации CO (моль/м²) в исследуемом регионе (Провинции: 1 – Лангшон; 2 – Бакжанг; 3 – Бакнинь; 4 – Куангнинь; 5 – Хайфон; 6 – Хайзыонг)

В рамках данного исследования проведен анализ пространственной корреляции концентраций угарного газа (CO) между 2019 годом (базовый год) и последующим периодом (2020–2024 гг.) с использованием коэффициента корреляции Пирсона (к примеру – рис. 3). Результаты демонстрируют исключительно высокую стабильность пространственного распределения CO: значения коэффициента корреляции варьируются в узком диапазоне от 0.927 (2021 г.) до 0.947 (2024 г.), при этом самый низкий показатель зафиксирован для 2020 года ($r = 0.933$), а наивысший – для 2024 года.

Такая устойчивость корреляции указывает на то, что пространственные паттерны загрязнения оставались практически неизменными на протяжении всех пяти лет, несмотря на внешние факторы, такие как пандемия COVID-19 или изменения в экологической политике.

Высокие значения коэффициента Пирсона (близкие к 1) подтверждают, что зоны с повышенными концентрациями CO в 2019 году (промышленные кластеры, угольные ТЭС, портовые зоны) сохраняли свой статус «горячих точек» и в последующие годы. Это позволяет сделать вывод о том, что основные источники выбросов CO не претерпели значительных изменений в своей локализации или интенсивности. Например, даже в 2022 году, когда наблюдалось общее снижение концентраций из-за введения новых экологических стандартов, географическое распределение CO оставалось сильно коррелированным с базовым годом ($r = 0.929$), что подчеркивает инерционность промышленной инфраструктуры как ключевого источника эмиссии. Это подтверждает гипотезу о доминировании долгосрочных антропогенных источников выбросов, таких как промышленная инфраструктура и энергетический сектор, которые мало зависят от краткосрочных изменений в экономике или климате.

Рисунок 4 – График корреляции распределения концентрации CO в исследуемом регионе между сравниваемым 2020 годом и базовым 2019 годом

Таким образом, проведенное исследование выявило четкие пространственно-временные закономерности распределения угарного

газа (CO) в атмосфере изучаемого региона. Во временном аспекте наблюдается выраженная сезонная цикличность: пиковые концентрации CO регистрируются в марте – апреле, а минимальные значения в июне – августе. В пространственном распределении устойчивые максимумы CO фиксируются в урбанизированных и промышленно развитых районах – провинции Бакнинь, Хайзыонг, Хайфонг и прибрежная часть провинции Куангнинь. Анализ корреляции между базовым 2019 годом и последующим периодом (2020 – 2024 гг.) показал исключительно высокие значения коэффициента ($r > 0,92$; $R^2 > 0,86$), что свидетельствует о стабильности пространственных паттернов загрязнения.

Список литературы

[1] Орлов Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении: Учеб. пособие для хим., хим.-технол. и биол. спец. вузов / Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова, И.Н. Лозановская. // 2-е изд. – М. : Высш. шк., 2002. 334 с.

[2] Рязанцева А.В. Глобальное изменение климата, учебно-методическое пособие. / А.В. Рязанцева, Г.В. Лукашина – М.: МГИУ, 2008. 76 с.

[3] Царев Ю.В. Разработка облачного приложения для определения содержания формальдегида в атмосферном воздухе по данным спутника Sentinel-5P / Ю.В. Царев, Е.И. Рыжкова // Южно-сибирский научный вестник. – 2023. № 6(52). 31-35 с.

[4] Нгуен Ч.Х. Геоэкологическая оценка территории Северного Вьетнама – общая обстановка и перспективы для устойчивого развития / Ч.Х. Нгуен, С.А. Куролап // География, экология, туризм : новые горизонты исследований : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию создания факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ, Воронеж, 10-12 октября 2024 года. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2024. 55-58 с.

[5] Gordana Kaplan, Zehra Yigit Avdan. Space-Borne Air Pollution Observation from Sentinel-5p TROPOMI: Relationship Between Pollutants, Geographical and Demographic Data // International Journal of Engineering and Geosciences. – 2020. №5(3). 130-137 с.

[6] Behera M.D. COVID-19 slowdown induced improvement in air quality in India: rapid assessment using Sentinel-5P TRO-POMI data / M.D. Behera, S. Mudi, Shome, et al. // Geocarto International. – 2021. № 37(25). 8127-8147 с.

[7] Ganbat G. Assessment of COVID-19 Impacts on Air Quality in Ulaanbaatar, Mongolia, Based on Terrestrial and Sentinel-5P TROPOMI Data / G. Ganbat, H. Lee, H.-W. Jo, et al. // Aerosol and Air Quality Research. – 2021. № 22(10). 1-20 с.

[8] Kanniah K.D. Analysis of NO₂ Tropo-spheric Column amount at Airports in Malaysia Before and during COVID-19 Pandemic Using SENTINEL-5P Tropomi Data / K.D. Kanniah, N.A.F.K. Zaman, K. Perumal // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 2021. – №XLIII-B3-2021. 399-403 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Orlov D.S. Ecology and protection of the biosphere in case of chemical pollution: Textbook for chem., chem.-techn. and biol. special. universities / D.S. Orlov, L.K. Sadovnikova, I.N. Lozanovskaya. // 2nd ed. – M.: Higher. school, 2002. 334 p.

[2] Ryazantseva A.V. Global climate change, a teaching aid. / A.V. Ryazantseva, G.V. Lukashina – M.: MGIMO, 2008. 76 p.

[3] Tsarev Yu.V. Development of a cloud application for determining the content of formaldehyde in the atmospheric air based on Sentinel-5P satellite data / Yu.V. Tsarev, E.I. Ryzhkova // South Siberian Scientific Bulletin. – 2023. No. 6(52). 31-35 p.

[4] Nguyen C.H. Geocological assessment of the territory of Northern Vietnam – general situation and prospects for sustainable development / C.H. Nguyen, S.A. Kurolap // Geography, ecology, tourism: new research horizons: materials of the All-Russian scientific and practical conference with international participation dedicated to the 90th anniversary of the establishment of the Faculty of Geography, Geocology and Tourism of Voronezh State University, Voronezh, October 10-12, 2024. – Voronezh: Publishing House of Voronezh State University, 2024. 55-58 p.

[5] Gordana Kaplan, Zehra Yigit Avdan. Space-Borne Air Pollution Observation from Sentinel-5p TROPOMI: Relationship Between

Pollutants, Geographical and Demographic Data // International Journal of Engineering and Geosciences. – 2020. No. 5(3). 130-137 p.

[6] Behera M.D. COVID-19 slowdown induced improvement in air quality in India: rapid assessment using Sentinel-5P TROPOMI data / M.D. Behera, S. Mudi, Shome, et al. // Geocarto International. – 2021. No. 37(25). 8127-8147 p.

[7] Ganbat G. Assessment of COVID-19 Impacts on Air Quality in Ulaanbaatar, Mongolia, Based on Terrestrial and Sentinel-5P TROPOMI Data / G. Ganbat, H. Lee, H.-W. Jo, et al. // Aerosol and Air Quality Research. – 2021. No. 22(10). 1-20 s.

[8] Kanniah K.D. Analysis of NO₂ Tropospheric Column amount at Airports in Malaysia Before and during COVID-19 Pandemic Using SENTINEL-5P Tropomi Data / K.D. Kanniah, N.A.F.K. Zaman, K. Perumal // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 2021. – No. XLIII-B3-2021. 399-403 p.

© Ч.Х. Нгуен, С.А. Куролап, Ю.А. Нестеров, 2025

Поступила в редакцию 02.03.2025

Принята к публикации 13.03.2025

Для цитирования:

Нгуен Ч.Х., Куролап С.А., Нестеров Ю.А. Динамика изменения концентрации угарного газа в атмосфере на территории Северо-Восточного Вьетнама // Инновационные научные исследования. 2025. № 3-1(55). С. 4-12. URL: <https://ip-journal.ru/>